

Foto: globalgap.org

Biognojiva i EU projekti - inovacije koje oblikuju budućnost poljoprivrede

Biognojiva imaju više prednosti, poput održivosti, povećanja plodnosti tla i smanjenja emisije stakleničkih plinova. Iako postoje izazovi kao što su visoki troškovi proizvodnje i potreba za prilagodbom postojećih sustava, biognojiva imaju ogroman potencijal za oblikovanje budućnosti poljoprivrede u Europi, a pritom i u Hrvatskoj.

Pišu: **Natalija Vugrin, Morana Jednačak, Ana – Marija Špicnagel**
IPS Konzalting

U Hrvatskoj se trenutno provode značajni projekti usmjereni na promicanje i primjenu biognojiva, s ciljem povećanja svijesti o njihovoj važnosti i koristi. Projekti poput **NOVAFERT**-a i nedavno uspješno finalizirani **FERTIMANURE** predstavljaju ključne inicijative u ovom području. Kroz navedene projekte, koji su financirani sredstvima Europske unije iz programa Obzor 2020, dionici iz poljoprivrednog sektora imaju priliku upoznat se sa sadržajem koji ovi projekti pružaju, kao i s najnovijim dostignućima u razvoju biognojiva. Inicijative poput ovih doprinose stvaranju održivije budućnosti za poljoprivredu u Hrvatskoj i šire, pomažući u tranziciji prema zelenijim praksama koje imaju dugoročne koristi za okoliš i zajednicu.

➤ Za više informacija o projektima obratite se IPS Konzalting timu, kao jednom od projektnih partnera, telefonski (099/370-5757) ili e-mailom na info@ips-konzalting.hr.

NOVAFERT projekt za cilj ima usmjeriti proizvodnju i primjenu alternativnih gnojiva kako bi se postigli najbolji okolišni učinci,

uspostavljanjem metodoloških smjernica za procjenu proizvodnje, skladištenja, distribucije i primjene alternativnih gnojiva. U sklopu **NOVAFERT** projekta razvijena je baza podataka koja pruža opsežan prikaz trenutnog stanja za nekoliko alternativnih proizvoda za gnojivbu. Baza podataka uključuje podatke iz 76 vrijednosnih lanaca dobivenih iz 6 sekundarnih sirovina: obrađeni stajnjak, digestat, mulj iz pročistača otpadnih voda, otpadne vode, biootpad i biološki nusproizvodi. Kategorizacija baze podataka uzima u obzir neke od parametara poput izlaznih materijala (proizvod), uvjeta obrade koji potvrđuju učinkovitost ulaznog materijala u sigurna gnojiva, CAPEX i OPEX - troškovi proizvodnje, pravni status (regionalni/nacionalni/EU).

Baza podataka dostupna je na internetskoj stranici www.novafert.eu, na kojoj se mogu istražiti proizvodi i tehnologije. Za lakše filtriranje proizvoda, tehnologija i/ili sekundarnih sirovina, koristite padajući izbornik smješten na vrhu stranice.

Projekt FERTIMANURE, uspješno je završio, razvijajući i testirajući inovativne strategije za oporavak mineralnih hranjivih tvari iz stajskog gnoja. Kao rezultat, proizvedeno je 18 bioloških gnojiva (BBF) koja su sigurna i konkurentna na tržištu EU. Projekt

je proveo pet pilot-projekata na farmama i time poboljšao agronomsku upotrebu recikliranih hranjivih tvari. Koordinirao ga je Tehnološki centar BETA iz Španjolske, uz sudjelovanje 20 partnera iz EU, Argentine i Čilea. Tijekom razvoja poslovnih planova u sklopu projekta, kreiran je poslovni alat koji pruža pregled proizvedenih biognojiva i nudi vrijedne informacije o poslovnim modelima diljem EU, uz ključne ekonomske izračune.

Poslovni alat obuhvaća sljedeće ključne komponente:

■ **Info kartice o biognojivima:** Ovaj segment pruža uvid u biognojiva s pregledom glavnih karakteristika proizvoda. Uključuje 18 biognojiva proizvedenih unutar projekta, a proizvodi se mogu pregledati i odabrati putem padajućeg izbornika.

■ **Poslovni model za poljoprivrednike:** Ovdje su predstavljeni ključni aspekti poslovnog modela na koje poljoprivrednici trebaju obratiti pažnju ukoliko žele uvesti tehnologije za oporavak hranjivih tvari. Poslovni model je dostupan za različite zemlje konzorcija putem padajućeg izbornika.

■ **Poslovni model za profesionalne proizvođače gnojiva:** Ovaj dio detaljno razrađuje poslovne modele koje bi tvrtke za proizvodnju gnojiva trebale razmotriti prilikom pokretanja proizvodnje biognojiva (BBF). *Uvidi su prikupljeni kroz komunikaciju sa zainteresiranim stranama i doprinos tvrtki YARA i Fertilizer Europe.*

■ **Ekonomski izračuni:** Ovaj segment prikazuje održivu farmu koja proizvodi 4 vrste biognojiva (BBF) s 3 glavnim makrohranjivima (N, P, K) i pruža informacije o ključnim ekonomskim faktorima. Na primjeru uspješnog poslovnog modela iz regije Achterhoek u Nizozemskoj, koji koristi inovativan sustav proizvodnje gnojiva iz stajnjaka, mogu se pregledati ekonomske kalkulacije u zemljama EU, uključujući kapitalna ulaganja i operativne troškove, prihode i druge ekonomske pokazatelje, kako bi se procijenila profitabilnost.

Pristup alatima dostupan je putem QR koda ili putem web stranice **FERTIMANURE**.

Biognojiva predstavljaju veliki potencijal za oblikovanje budućnosti europske poljoprivrede i učinkovitijih poljoprivrednih praksi. Inovativni projekti približavaju poljoprivrednicima ove napredne vrste gnojiva, čime se otvaraju nove mogućnosti za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. ■